

BANK-MOLIYA SOXASIDA QO‘LLANILADIGAN QURILMALARNING MIKROPROTSESSORLI VOSITALARNING TASNIFLANISHI

TOSHKENT MOLIYA INSTITUTI
Tursunbayev Shoxrux, assistent

ANNOTATSIYA. Hozirgi zamondagi raqamli kurilmalar, raqamli bank-moliya soxasida qo‘llaniladigan qurilmalarning mikroprotsektorli vositalarning tasniflanishi va diagnostika jarayonlari. Mazkur maqola talabalarni mikrokontrollerning tizim shinasi mikrosxema ichida foydalanuvchidan yashirilgan. Mikrokontrollerga tashqi qurilmalarni ulash imkoniyatlari cheklangan. Mikrokontrollerlardagi qurilmalar odatda bitta vazifani bajarish uchun mo‘ljallangan zamonaviy texnologiyalardan foydalanish masalalari yoritilgan.

Kalit so‘zlar: mikroprotsektorli tizimlar, mikrokontrollerlar, kompyuterlar, mikrokompyuterlar, protsektorlar, mikrosxemalar, operatsion qurilma boshqaruv qurilmasi.

Mikroprotsektorli tizimlarning turlari.

Mikroprotsektorli texnikani qo‘llanishi diapazoni hozir juda keng, mikroprotsektorli tizimlarga juda xilma-xil talablar qo‘yiladi. Shu sababli, quvvati, universalligi, tezkorligi va tuzilmaviy farqlari bilan farq qiladigan bir necha turdagi mikroprotsektorli tizimlar shakllangan. Asosiy turlari quyidagilardan iborat:

- mikrokontrollerlar - eng oddiy turdagi mikroprotsektorli tizimlar bo‘lib, ularda tizim tugunlarining barchasi yoki ko‘pchiligi bitta mikrosxema shaklida amalga oshiriladi;

- kontrollerlar - alohida modullar shaklida tayyorlangan boshqaruv mikroprotsektorli tizimlari;

- mikrokompyuterlar - tashqi qurilmalar bilan aloqa qilishning rivojlangan vositalariga ega quvvatliroq mikroprotsektorli tizimlar.

- kompyuterlar (shu jumladan personal kompyuterlar) - eng quvvatli va universal mikroprotsektorli tizimlar.

Ba‘zan bu turlar o‘rtasida aniq chegarani o‘tkazish juda qiyin, barcha turdagi mikroprotsektorlarning tezkorligi doimiy ravishda o‘sib bormoqda va yangi mikrokontroller, masalan, eskirgan personal kompyuterdan tezroq bo‘lishi uchraydi. Ammo hali ham ba‘zi prinsipial farqlar mavjud.

Mikrokontrollerlar universal qurilmalar bo‘lib, ular deyarli har doim o‘zi emas, balki murakkabroq qurilmalarning, shu jumladan kontrollerlarning tarkibida ishlatiladi. Mikrokontrollerning tizim shinasi mikrosxema ichida foydalanuvchidan yashirilgan. Mikrokontrollerga tashqi qurilmalarni ulash imkoniyatlari cheklangan. Mikrokontrollerlardagi qurilmalar odatda bitta vazifani bajarish uchun mo‘ljallangan.

Kontrollerlar, odatda, alohida vazifani yoki yaqin vazifalar guruhini bajarish uchun yaratiladi. Ular odatda qo‘shimcha tugunlar va qurilmalarni, masalan, katta xotira, kiritish-chiqarish vositalarini ulash imkoniyatiga ega emas. Ularning tizim shinasi ko‘pincha foydalanuvchi uchun mumkin emas. Kontrollerning tuzilmasi oddiy va maksimal tezkorlik uchun optimallashtirilgan. Ko‘plab hollarda bajariladigan dasturlar doimiy xotirada saqlanadi va o‘zgarmaydi. Konstruktiv jihatdan kontrollerlar bitta platali variantda ishlab chiqariladi.

Mikrokompyuterlar kontrollerlardan ochiqroq tuzilmasi bilan farqlanadi, ular tizim shinasi bir nechta qo‘shimcha qurilmalarni ulash imkonini beradi. Mikrokompyuterlar karkasda, foydalanuvchi uchun mumkin bo‘lgan tizim magistral ulagichlariga ega bo‘lgan korpusda ishlab chiqariladi. Mikrokompyuterlar magnit tashuvchilarda (masalan, magnit disklar) ma‘lumotlarni

saqlash vositalariga va foydalanuvchi bilan aloqa qilishning ancha rivojlangan vositalariga (videomonitor, klaviatura) ega bo'lishi mumkin. Mikrokompyuterlar keng ko'lamli vazifalar uchun mo'ljallangan, lekin kontrollerlardan farqli ravishda ular har bir yangi vazifa uchun yangidan moslashtirilishi kerak. Mikrokompyuter bajaradigan dasturlarni osongina o'zgartirish mumkin.

Nihoyat, kompyuterlar va ularning eng keng tarqalgani – personal kompyuterlar - mikroprotessorli tizimlarning eng universali hisoblanadi. Ular, albatta, modernizatsiyalash imkoniyatini, shuningdek, yangi qurilmalarni ulash uchun keng imkoniyatlarni taqdim etadi. Ularning tizim shinasi, albatta, foydalanuvchi uchun mumkin Bundan tashqari, tashqi qurilmalar kompyuterga bir nechta o'rnatilgan aloqa portlari orqali ulanishi mumkin (portlar soni ba'zan 10 taga yetadi).

Kompyuter doimo foydalanuvchi bilan kuchli rivojlangan aloqa vositalariga, katta hajmli axborotni uzoq muddatli saqlash vositalariga, axborot tarmoqlari orqali boshqa kompyuterlar bilan aloqa vositalariga ega. Kompyuterlarni qo'llanishi sohalari juda xilma-xil - matematik hisoblar, ma'lumotlar bazalariga kirishga xizmat ko'rsatish, murakkab elektron tizimlarning ishlashini boshqarish, kompyuter o'yinlari, hujjatlarni tayyorlash va boshqalar bo'lishi mumkin.

Prinsipi jihatdan xar qanday vazifa sanab o'tilgan mikroprotessorli tizimlarning har biri yordamida bajarilishi mumkin. Ammo turni tanlashda ortiqcha ishlarning oldini olish va berilgan vazifa uchun zarur bo'lgan tizimning moslashuvchanligini ta'minlash kerak.

Hozirgi vaqtda yangi mikroprotessorli tizimlarni ishlab chiqishda ko'pincha mikrokontrollerlardan foydalanish yo'li tanlanadi (taxminan 80% hollarda). Bunda mikrokontrollerlar minimal qo'shimcha qurilmalar bilan mustaqil ravishda yoki iivojlangan kiritish/chiqarish vositalariga ega bo'lgan murakkabroq kontrollerlar tarkibida ishlatiladi.

Protessorlar mikroshemalari va mikroprotessorlar to'plamlari asosidagi klassik mikroprotessorli tizimlar hozirda juda kam chiqariladi, bu birinchi navbatda bu tizimlarni ishlab chiqish va yig'ish-sozlashning murakkabligiga bog'liq. Bu turdagi mikroprotessorli tizimlar, asosan, mikrokontrollerlar taab qilinadigan xarakteristikalarini ta'minlay olmaganda tanlanadi va nihoyat, personal kompyuter asosidagi mikroprotessorli tizimlar muhim o'rinni egallaydi. Bu holda ishlab chiquvchiga faqat personal kompyuterni qo'shimcha interfeys qurilmalari bilan jihozlashi kerak bo'ladi, mikroprotessorli tizimning yadrosi tayyor. Personal kompyuter rivojlangan dasturlash vositalariga ega, bu ishlab chiquvchining vazifasini sezilarli osonlashtiradi. Bundan tashqari, u eng murakkab ma'lumotlarga ishlov berish algoritmlarini ta'minlashi mumkin. Personal kompyuterning asosiy kamchiliklari korpusning katta o'lchami va oddiy vazifalar uchun apparatning ortiqchaligi hisoblanadi. Ko'plab personal kompyuterlarning murakkab sharoitlarda (chang, yuqori namlik, tebranish, yuqori harorat va boshqalar) ishlay olmasligi ham kamchilik hisoblanadi. Shu bilan birga, har xil ishlash sharoitlariga moslashtirilgan maxsus personal kompyuterlar ham ishlab chiqariladi.

Mikroprotessorli tizimning asosiy tuzilmasi

Mikroprotessorli tizimining funksional sxemasini ko'rib chiqamiz (1-rasm).

Boshqa turdagi axborot-hisoblash tizimlari kabi mikroprotessorli tizimlar ham o'z tuzilmasiga quyidagi funksional bloklarni oladi:

- ma'lumotlarga ishlov berish operatsiyalarining ma'lum bir guruhining (bu turdagi MP uchun xarakterli hisoblanadigan arifmetik, mantiqiy, surish operatsiyalari va boshqalar,) bajarilishini ta'minlaydigan operatsion qurilma (OQ);

- foydalanuvchi beradigan ma'lum operatsiyalar ketma-ketligini (dasturni bajarilishi ketma-ketligini) shakllantiradigan boshqaruv qurilmasi (BQ);

- ishlov beriladigan ma'lumotlarni kiritish-chiqarish portlari (KChP), ular mikroprosessor tizimining tashqi qurilmalar bilan o'zaro ta'sirlashish funksiyalarini amalga oshiradi;
- operatsion qurilma (dastur) bajaradigan operatsiyalar ketma-ketligi haqidagi ma'lumotlarni joylashtirish uchun mo'ljallangan dasturlarni xotirada saqlash qurilmasi (DXSQ);
- doimiylarni joylashtirish va ma'lumotlarga ishlov berishning oraliq natijalarini saqlash uchun mo'ljallangan ma'lumotlarni xotirada saqlash qurilmasi (MXSQ).

1-rasm. Mikroprosessorli tizimning funksional sxemasi

Umumiy ma'noda MP tizimining asosiy vazifasi tashqaridan tushadigan ma'lumotlarga ishlov berish va ishlov berish natijalarini tashqi zanjirlarga chiqarish hisoblanadi.

Ishlov beriladigan ma'lumotlar KChQ orqali MP tizimiga kiritiladi va OQga beriladi.

OQ foydalanuvchi ko'rsatgan va DXSQda kodlangan ishlov berish algoritmiga muvofiq, BQ boshqaruvi ostida kirish ma'lumotlari bo'yicha kerakli operatsiyalar ketma-ketligini bajaradi. Joriy operatsiya bajariladigan ma'lumotlar operandlar deyiladi. Operatsiyani bajarish jarayonida operatsiya natijasi va belgilar to'plami (operatsiyaning nolga teng natijasi, o'tkazishning mavjudligi, natija belgisi, juftlik va boshqalar) shakllanadi, ulardan dasturni bajarish jarayonini o'zgartirish uchun (tarmoqli dasturlar) foydalanish mumkin. Operatsiyaning oraliq natijalari DXSQda saqlanishi mumkin.

Ishlov berish natijasida olingan natija KChQ orqali MP tizimining tashqi sxemalariga chiqariladi.

Dasturni bajarilishining tabiiy borishi nafaqat operatsiya natijasi belgilari qiymati bilan, balki uzilishlar kirishlari deyiladigan MP tizimining maxsus kirishlariga beriladigan tashqi mantiqiy signallar ta'sirida ham o'zgartirilishi mumkin. MP uzilishlar tizimi dasturni bajarilishi jarayonini bu kirish holatini dastur so'rovini va uning holati bo'yicha shartli o'tish operatsiyalarini jalb qilmasdan, eng tez va mantiqiy jihatdan eng qisqa va ixcham tarzda o'zgartirish imkonini beradi.

1-rasmda tasvirlangan funksional tugunlardan tashqari, MP tizimi tarkibiga boshqa qator tugunlar kirishi mumkin, ularning vazifasi ularni ko'rib chiqishda tushuntiriladi.

MPTlarni qurish arxitekturasining asosiy turlari

DXSQ va MXSQ har xil MP turlarida fizik va mantiqiy jihatdan birlashtirilishi yoki ajratilishi mumkin, bu MPni MP vositalarini qurish asosiy arxitekturasini turlariga kirishini aniqlaydi.

Agar MP dasturlar va ma'lumotlarni joylashtirish uchun bitta xotira bankidan (yagona xotiradan) foydalansa va bunda bu xotiraning istalgan yacheykasidan (nolinchi – boshlang'ich yacheykadan tashqari) ham operatsiya kodini joylashtirish uchun, ham istalgan ma'lumotlarni, shu jumladan operatsiya natijasini joylashtirish uchun foydalanish mumkin bo'lsa, u holda bunday MT arxitekturasi fon-Neyman arxitekturasi deyiladi.

Asosiysi, ular raqamli ma'lumotlarga ishlov berishda nafaqat seksiyalangan MPKlarni ishlab chiqarish texnologiyasi, balki mikrodastur darajasida optimal dasturlarni ishlab chiqish va DXQ resurslarini mikrokomandalar va komandalarga oqilona taqsimlash hisobiga rekord darajadagi tezkorlikka erishishga imkon beradi.

Protessor va interfeys qismlarining seksiyalarga bo'linishi turli xil birlashtirilgan, alohida, ikki yo'nalishli, shuningdek, axborot sig'imini oshirish uchun turli tashkil etish tuzilmasiga ega shinalarda tashkil etilgan KISlarni yaratishga imkon berdi, bu esa ular o'rtasidagi yuqori samarali aloqaga ega modulli tuzilmalarni amalga oshirishga imkon beradi.

Keng foydalanuvchilar doirasi uchun mumkin bo'lgan MPK turlari orasida KR1E04, KR588 turkumlarini ajratib ko'rsatish kerak.

Telekommunikatsiya texnikalarining yangi vositalari va qurilmalarini ishlab chiqishda, ayniqsa personal kompyuterlarning ommaviy ishlab chiqariladigan bloklari va tugunlari yordamida ishlab chiqish muammolarini yechishning iloji bo'lmaydigan sharoitlarda MP turlarining eng o'ziga tortadigan turlari, shubhasiz, *bir kristalli mikroEHMLar* hisoblanadi. Bu asboblarning minimal vositalar va minimal o'lchamlarda qurilmalarni ishlab chiqish masalasini yechish imkonini beradi.

Bitta kristalli mikroEHMLar (BMEHM) odatda ikkita turkum va yig'ish-sozlash modifikatsiyalarida ishlab chiqariladi.

BMEHMLarning turkum modifikatsiyasi zavodda dasturlashtirilgan va qayta dasturlashtirilmaydigan o'rnatilgan niqobli xotirada saqlash qurilmasiga ega. Bu qurilmalar ommaviy ishlab chiqarishda oddiy qat'iy mantiq IClarning narxiga tenglashadigan past narxga ega.

Har xil turdagi BMEHMLarda yig'ish-sozlashli modifikatsiya turli usullarda amalga oshiriladi. Deyarli har qanday BMEHM o'rnatilgan xotirasiz yig'ish-sozlash modifikatsiyasiga ega, uning o'rniga yig'ish-sozlash jarayonida BMEHMga turkum modifikatsiyadagi o'rnatilgan xotiraga o'xshash tashkiliy va hajmli tashqi XSQ ulanadi. Bu ishlab chiqilgan dastur bo'yicha MP tizimining to'g'ri ishlashini eng sodda tarzda tahlil qilish va dasturni operativ tuzatishga imkonini beradi. Tabiiyki, o'rnatilgan xotirasiz BMEHMni yig'ish-sozlash uchun mo'ljallangan qurilmaning umumiy sxemasi juda katta o'lchamlarga ega va kamdan-kam istisnolardan tashqari, avtonom foydalanish istiqbollari yo'q.

BMEHMning aksariyat turlari, yuqorida ko'rsatilgan xotirasiz modifikatsiyadan tashqari, ma'lumotlarni oddiy ultrabinafsha yoki elektr o'chirishli o'rnatilgan qayta dasturlanadigan ROMga ega modifikatsiyaga ega. Bunday asboblarning amaliy dasturiy ta'minotni yig'ish-sozlash jarayoniga qo'shimcha ravishda, BMEHM turkumiga buyurtma berish ma'lum bir sababga ko'ra maqsadga muvofiq bo'lmaydigan sharoitlarda, masalan, kichik turkumli ishlab chiqarishda iqtisodiy yoki dasturiy ta'minotni ruxsat etilmagan nusxalashdan himoya qilishda mustaqil qurilma sifatida ishlatilishi mumkin.

Bir kristalli mikroEHMLar hozirgi vaqtda MP qurilmalarining eng keng tarqalgan va tez rivojlanayotgan sinfi hisoblanadi. Ma'lumotlarning qayd etilgan razryadlilikiga ega bo'lgan va asosiy arifmetik, mantiqiy va surish operatsiyalarini ta'minlaydigan an'anaviy umumiy

foydalanishdagi BMEHMLardan tashqari, hozirgi vaqtda qator ixtisoslashgan va predmetga-yo‘naltirilgan BMEHMLar ishlab chiqarilmoqda.

Bundan tashqari, hozirgi vaqtda telekommunikatsiya tizimlarida foydalanishga yo‘naltirilgan ko‘p sonli BMEHMLar - Ye1 va T1 raqamli oqimlar uzatkichlari, nutq ma‘lumotlarni siqish integral qurilmalari, ovoqli pochta protsessorlari, avtojavob qaytargichlar, tonal qabul qilgichlar/ generatorlar va boshqalar ishlab chiqariladi.

Odatda, BMEHMLar Garvard arxitekturasida quriladi va ikkita asosiy kamchiliklarga - ichki (rezident) xotiraning cheklangan hajmi va ishlov beriladigan ma‘lumotlarning razryadligini oshirishning mumkin emasligiga ega. Hozirgi vaqtda ishlab chiqarilgan BMEHMLarning aksariyati tashqi xotiradan foydalanish hisobiga xotira (ham DXSQ, ham MSXQ) hajmini oshirish imkoniyatini ta‘minlaydi, ammo bunday foydalanish BMEHMLar uchun o‘ziga xos emas, bu MT turining asosiy afzalliklardan - arzonlikdan va ixchamlikdan mahrum qiladi.

Eng ommaviy mikrokontrollerlardan biri turli ishlab chiqaruvchilar ishlab chiqaradigan MK51 (MC351) turumdagi mikrokontrollerlar hisoblanadi. 1982 yilda ishlab chiqilgan bu BMEHMLar arxitektura va komandalar tizimining qulayligi tufayli ular uzoq vaqt qo‘llanishi bo‘yicha rekord o‘rnatdi va hozirgacha MP texnikasining butun rivojlanishi tarixi davomida ishlab chiqilgan BMEHMLarning eng muvaffaqiyatli turlaridan biri hisoblanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Djuraev, R. X., J. B. Baltaev, and U. B. Alimov. "Methods of determining reference signals for one and multichannel signatural analyzer of microprocessor systems." *Communications* 6.1 (2018): 20-24.
2. Djuraev, R. X., and J. B. Baltaev. "Investigated Methods of Improving the Yefficiency of Diagnosing Microprocessor Devices of Data Transmission Systems Based on Multi-Channel Signature Analysis." *Communications* 7.1 (2019): 13-24.
3. Djuraev, R. X., J. B. Baltaev, and J. I. Badalov. "Study of the method of compact testing of technical means of data transmission networks Toshkent." *ICISCT2020*.
4. Джураев, Р. Х., Ш. Ю. Джаббаров, and Ж. Б. Балтаев. "Системы технического обслуживания и эксплуатации сетей телекоммуникации." *Учебник.-Т.: "Алоқачи"* (2019).
5. Djuraev, R. X., Sh Yu Djabbarov, and J. B. Baltaev. "Sistemi texnicheskogo obslujivaniya i ekspluatatsii setey telekommunikatsii." *Uchebnik.-T.: "Aloqachi"* (2019): 234.
6. T. N. Nishanbayev, M. M. Abdullayev and S. O. Maxmudov, "The model of forming the structure of the "cloud" data center," 2019 International Conference on Information Science and Communications Technologies (ICISCT), Tashkent, Uzbekistan, 2019, pp. 1-4, doi: 10.1109/ICISCT47635.2019.9011962.
7. T. N. Nishanbayev, S. O. Mahmudov and M. M. Abdullayev, "Formalization of the Task of Building a Cloud-Data Center Based on a Software-Defined Network," 2018 XIV International Scientific-Technical Conference on Actual Problems of Electronics Instrument Engineering (APEIE), Novosibirsk, Russia, 2018, pp. 251-254, doi: 10.1109/APEIE.2018.8545784.
8. Nishanbayev, T. N., and M. M. Abdullayev. "Problems of the distributed systems in infocommunication media network with complex structure." *ITPA 2015 Tashkent* (2015).